

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY VÀ HỌC CÁC MÔN ĐỀ ÁN TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

¹Phạm Việt Ngọc; ²Phạm Thu Trang; ³Đỗ Thanh Mai

Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

Email: ¹Phamvietngoc.sfl@tnu.edu.vn; ²phamthutrang.sfl@tnu.edu.vn; ³dothanhmai.sfl@tnu.edu.vn

TÓM TẮT

Được phát triển từ những năm 2008 theo dự án giáo dục đại học giữa trường Đại học Leeward của Hà Lan và trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đến nay các môn thuộc đề án học tập: Đề án Du lịch, Đề án Truyền hình, Đề án Kịch, Đề án Tạp chí và Đề án Văn hóa đã và đang được triển khai linh động, sáng tạo tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên thực sự là môn học có những đổi mới tích cực về phương pháp học và dạy, trong đó làm sáng được nội dung lấy người học làm trung tâm, thể hiện tính năng động, chủ động, sáng tạo của sinh viên qua từng tiết học và qua sản phẩm các môn đề án. Các môn Đề án học tập không chỉ giúp sinh viên nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, dịch mà còn giúp các em phát triển các kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng phân tích, tư duy, phản biện để giải quyết các vấn đề. Để tạo ra được sản phẩm các môn đề án, ngoài nội dung chuyên môn, sinh viên còn phải sử dụng rất nhiều những ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thiết kế, chỉnh sửa, biên tập, và hoàn thiện sản phẩm.

Từ khóa: Phần mềm ứng dụng, đề án, sản phẩm

1 NỘI DUNG

Trong quá trình học tập các môn đề án, ngoài việc học các kiến thức liên quan đến mỗi môn đề án, sinh viên còn phải làm việc theo nhóm để hoàn thành sản phẩm cuối cùng của môn đề án. Đề án kịch yêu cầu sinh viên diễn một vở kịch, Đề án Du lịch yêu cầu sinh viên phải thiết kế một tour du lịch hoàn chỉnh trong khi đề án truyền hình sinh viên phải tạo ra một chương trình truyền hình. Đề án tạp chí yêu cầu sinh viên phải xuất bản được một cuốn tạp chí với sự đa dạng phong phú về nội dung, dưới góc nhìn của sinh viên. Với yêu cầu đổi mới từ bộ môn tiếng Anh – Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên, bằng cách khuyến khích sinh viên các nhóm số hóa sản phẩm cuối cùng của các môn đề án; điều này cũng gây nhiều khó khăn và thử thách cho sinh viên thực hiện, đặc biệt với đặc thù là 99% sinh viên trong Khoa là nữ. Mặc dù trong chương trình đào tạo, sinh viên đã được học môn tin học đại cương; nhưng do thời lượng môn học theo khung đào tạo chương trình chỉ là 01 kỳ học; thêm nữa các kiến thức được giảng dạy trong phần tin học đại cương chủ yếu liên quan đến tin học văn phòng như MS Word, MS Excel, MS Powerpoint; nên chưa đủ để sinh viên có thể lĩnh hội đủ kiến thức và áp dụng những kiến thức đó để tạo ra các sản phẩm của môn đề án khi mà hàm lượng ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các yêu cầu về sản phẩm từng tuần và sản phẩm cuối kỳ khá lớn. Điều này đặt ra yêu cầu là sinh viên phải được tiếp cận những ứng dụng, phần mềm mà học phần tin học đại cương chưa đề cập đến.

Từ những thực trạng trên, bài báo sẽ đưa ra các ứng dụng, phần mềm hỗ trợ đặc lực sinh viên trong việc thiết kế, biên tập và hoàn thiện sản phẩm các môn đề án. Trong khuôn khổ bài báo, nhóm tác giả sẽ đưa ra 02 phần mềm ứng dụng phục vụ rất đặc lực cho việc thiết kế, hoàn thiện và quảng bá sản phẩm các môn đề án.

1.1 Phần mềm AAA logo – Thiết kế logo trên máy tính

Trong quá trình học tập các môn đề án, sinh viên thường làm việc theo nhóm từ 4-5 sinh viên để tạo ra các sản phẩm mà môn đề án đó yêu cầu theo từng tuần, từng tháng và cuối kỳ. Để đảm bảo những sản phẩm là do nhóm tạo ra, giảng viên giảng dạy thường yêu cầu nhóm tự tạo logo riêng của nhóm, và tất cả sản phẩm nộp đều phải gắn logo.

AAA Logo được đánh giá là công cụ thiết kế logo chuyên nghiệp, có khả năng tạo những hình ảnh đồ họa chuyên nghiệp với độ phân giải cao phục vụ cho nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau như công nghệ, tài chính, y tế, giáo dục và đào tạo... Với giao diện làm việc thân thiện, các nút chức năng có hình ảnh minh họa và dễ sử dụng như những phần mềm của Microsoft Office nên sinh viên có thể dễ dàng thiết kế, tạo ra các logo, biểu ngữ, các nút bấm, tiêu đề, biểu tượng cho các website, blog ... với nhiều hiệu ứng, màu sắc phong phú.

Sau đây, nhóm tác sẽ hướng dẫn cách cài đặt phần mềm cũng như cách sử dụng một số chức năng cơ bản:

Bước 1: Tải phần mềm tại website <https://www.aaa-logo.com/> và chạy file aaalogo5- setup.exe để cài đặt

Hình 1: Các bước để tiến hành cài đặt phần mềm

Bước 2: Sau khi thao tác cài đặt chương trình xong giao diện của phần mềm aaa logo chính sẽ xuất hiện.

Hình 2: Giao diện chính của phần mềm

Tại giao diện chính, sinh viên có thể chọn những logo mẫu có sẵn rồi chỉnh sửa hoặc tự thiết kế một logo mới.

Bước 3: Tại cửa sổ AAA logo, sinh viên có thể tùy biến logo với các lựa chọn

Hình 3: Thiết lập các thông số ban đầu

Một số chức năng trong nút lệnh File, Edit:

– File:

- + Save Image As: Lưu logo mới chỉnh sửa
- + New Project: Tạo một project mới (logo mới)
- + Open Project: Mở một project đã có trong máy
- + Import: Xuất logo ra
- + Print: In

– Edit:

- + New Text: Tạo một đoạn chữ mới vào logo, hoặc tạo slogan
- + New Shape: Tạo một hình mới
- + Chỉnh sửa, biên tập logo với các nút lệnh
- + Scale: Thu nhỏ phóng to đối tượng.
- + Rotate: Xoay các đối tượng.
- + Color: Thay đổi màu sắc.
- + Compose: Gộp, tách đối tượng...
- + Styles: Thêm hiệu ứng.
- + Text: Thêm chữ.

Hình 4: Chỉnh sửa, biên tập các đối tượng trong AAA logo

Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra một số sản phẩm của sinh viên khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên sau khi học môn Đề án truyền hình:

Hình 5: Logo do sinh viên thiết kế

Hình 6: Sản phẩm của môn Đề án truyền hình yêu cầu sinh viên phải tự làm một clip với chủ đề được chọn và khi xuất bản lên youtube phải gắn logo do nhóm thiết kế để thể hiện bản quyền

(Link Youtube tham khảo sản phẩm môn Đề án truyền hình của một nhóm sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên <https://www.youtube.com/watch?v=oG08V2U5suE>)

1.2 Wix.com – website miễn phí dành cho việc thiết kế và quảng bá sản phẩm đề án

Một trong những yêu cầu số hóa của các sản phẩm môn đề án học tập là việc tạo ra trang web vừa để lưu trữ thông tin, vừa để thiết kế và quảng bá sản phẩm.

Wix.com hoàn toàn miễn phí để tạo ra một trang web, có dịch vụ lưu trữ riêng. Với giao diện thân thiện, trực quan kéo và thả, wix trở thành một công cụ thiết kế web mà không cần phải là lập trình viên mới làm được. Với những kỹ năng đơn giản, sinh viên có thể chọn bất kỳ yếu tố và vị trí nơi nào sinh viên muốn thể hiện trên trang web.

Các bước tạo 1 website trên Wix:

Bước 1: Truy cập website <https://www.wix.com/>

Bước 2: Nhấn nút “Get Started”

Hình 7: Giao diện khởi động của trang web wix.com

Bước 3: Điền vào mẫu đăng ký

Hình 8: Cách đăng ký tài khoản trên wix.com

Bước 4: Tùy chọn giao diện của trang web theo mục đích cá nhân.

Hình 9: Lựa chọn giao diện chính cho wix.com

Hình 10: Giao diện mẫu khi được lựa chọn

Bước 5: Tùy biến mẫu wix theo tư duy thiết kế của nhóm và yêu cầu môn học

Hình 11: Tùy chỉnh các mục lục, biểu tượng, đối tượng

Bước 6: Xem trước và xuất bản trang web.

Hình 12: Xem trước và xuất bản trang web

Dưới đây là sản phẩm môn Đề án du lịch do một nhóm sinh viên Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên ứng dụng Wix để thực hiện:

Hình 13: Minh họa Sản phẩm của nhóm sinh viên tại địa chỉ website <https://haiiky97.wixsite.com/lalaland>

Nhóm sinh viên này đã chọn tỉnh Vĩnh Phúc để giới thiệu về du lịch. Trên website, các em đã thể hiện khá chi tiết Tổng quan về du lịch ở Vĩnh Phúc, đến đây có những địa điểm du lịch nào, thuê khách sạn ra sao và giá cả như thế nào. Người quan tâm cũng có thể tìm hiểu thêm ẩm thực ở Vĩnh Phúc hay các dịch vụ giải trí ở đây.

2 KẾT LUẬN

Việc dạy và học trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu giảng viên và sinh viên cần phải đổi mới phương pháp dạy và phương pháp học, trên cơ sở tích hợp và ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc yêu cầu tạo ra các sản phẩm môn học.

Với việc triển khai tích cực và đồng bộ, việc dạy và học sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong mỗi giờ học, tạo sự hứng thú cho người học, đồng thời cũng là động lực để mỗi người giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Alan, B., and Stoller, F. L. (2003). *Maximizing the Benefits of Project Work in ForeignLanguage Classroom*. Retrieved October, 29, 2009 from <http://exchange.state.gov/forum/vols/vol43/no4/p10.htm>.

[2] Đề cương bài giảng chi tiết Đề án Du lịch (*Tài liệu lưu hành nội bộ năm 2015*)

- [3] Foss, P., Carney, N., McDonald, K., and Rooks, M. (2007). *Project-based Learning Activities for Short-term: Intensive English Programs*. Japan: Kwansei Gakuin University School of Science and Technology. Retrieved October, 29, 2008 from http://www.asian-efljournal.com/pta_Oct_07_ypf&nc&km&mr.php.
- [4] Gallancher, L. (n.d.). *Project work with teenagers*. Retrieved June, 14, 2009 from British Council Teaching English Websites: http://www.teachingenglish.org.uk/think/methodology/project_works.html.
- [5] Trang chủ của Wix: <https://www.wix.com>
- [6] Trang chủ của AAA Logo: <https://www.aaa-logo.com>